

INSTRUMENTOS PROCESSUAIS TRIBUTÁRIOS COMO MECANISMO GARANTIDOR DE DIREITOS DO CONTRIBUINTE

TAX PROCEDURAL INSTRUMENTS AS A MECHANISM TO GUARANTEE TAXPAYER RIGHTS

Mileni Valente dos Santos¹
Márcia Marcondes Diniz de Freitas²

RESUMO:

Concernente ao ramo do Direito Tributário, o estudo objetiva explorar os institutos processuais tributários a disposição do contribuinte e demais obrigados a partir de critérios de respeito e adequação aos princípios e garantias constitucionais. A pesquisa é motivada pelo alto número de debate judicial da matéria tributária, pois cerca de 40% dos processos em trâmite no Poder Judiciário discutem a exação. Muitas são as razões do conflito, desde excesso de rigor do Fisco até sonegação por parte do contribuinte, perpassando pela complexidade normativa do Sistema Tributário Nacional vigente. Para identificar tais particularidades, utilizou-se a metodologia qualitativa através de pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos, bem como pela análise da legislação brasileira que regulamenta a matéria. Por meio da exposição de dados, das modalidades processuais tributárias e de julgados, verificou-se alguns fatores da natureza do conflito de interesses, constatando-se a importância do movimento de constitucionalização do processo para a concreta tutela dos direitos basilares ao Estado Democrático de Direito e a consequente efetividade da prestação jurisdicional como meio de se alcançar a justiça fiscal.

PALAVRAS-CHAVE:

Instrumentos Processuais Tributários; Direitos e garantias constitucionais; Direito à Jurisdição; Processo constitucionalizado.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil tem-se, com base no Relatório Justiça em Números 2022 (ano base 2021), 77,3 milhões de processos acumulados (Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 2022b, p. 104), dos quais aproximadamente 40% são de natureza tributária (CNJ, 2022c, p. 6). Nota-se, por meio de tais números, a comprovação do alto índice de conflito entre Estado e contribuinte, pois é assegurado ao sujeito passivo da relação jurídico tributária o direito de acesso à jurisdição, seja para se defender na execução, ou para pleitear em sede de conhecimento. Muitos

¹Mestranda com Bolsa no Mestrado em Direito do PPG Direito Unoesc. Discente do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. E-mail: mileni.valente@gmail.com

²Docente do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. Mestre no Mestrado Profissional em Administração pela Unoesc. Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da Unoesc. E-mail: marcia.freitas@unoesc.edu.br

são os aspectos que podem oportunizar a efetivação desse direito, de modo que torna tal problemática um amplo campo para pesquisa e aprofundamento, pois os instrumentos processuais tributários são o meio de desenvolver o conflito e alcançar a justiça tributária.

Com base nesse cenário, a pesquisa volta-se aos princípios fundamentais basilares ao processo tributário utilizados como argumento para combater as faltas cometidas no exercício do poder de império da administração pública, apresentando as ações processuais tributárias judiciais à disposição do contribuinte, identificando as mais utilizadas e suas motivações, contudo, sem enfrentar as violações aos princípios fundamentais materiais. Para tanto, fez-se uso da metodologia qualitativa.

Ademais, frisa-se que a pesquisa está dividida em quatro capítulos além desta introdução. O segundo tópico propicia um apanhado geral acerca dos princípios e garantias constitucionais nas relações processuais, tal como trabalha particularidades acerca do Sistema Tributário Nacional. Na terceira seção serão apresentadas as modalidades de ações processuais que dispõe o contribuinte para defender-se e questionar os contornos da exação. O quarto título, por sua vez, trata da efetividade da prestação jurisdicional por meio da exposição do cenário factual abordando dados e julgados. Por conseguinte, serão tecidas as considerações finais.

2. PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO E ASPECTOS SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Para o presente estudo, inicialmente, é necessário entender a importância da aplicabilidade dos princípios nas relações processuais, tal como sua distinção para com as garantias constitucionais, pois relacionam-se com o constitucionalismo e o Estado Social de Direito. Dito isso, primeiramente será abordado a diferenciação entre princípios e regras, mas como tal temática não é de entendimento pacífico, buscou-se apresentar, de modo breve, linhas destoantes para demonstrar a complexidade do assunto. Em seguida tratar-se-á dos princípios e garantias aplicáveis ao processo tributário, para posteriormente trabalhar particularidades acerca do Sistema Tributário Nacional.

2.1. PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS E TRIBUTÁRIAS

Desse modo, passa-se a exposição da distinção entre princípios e regras. Sobre esse aspecto, Alexy (2008, p. 90-91) afirma que a principal diferença se encontra no fato de princípios serem mandamentos de otimização, isto é, exigirem que algo seja realizado na maior medida praticável em alinhamento com as possibilidades fáticas e jurídicas, assim são caracterizados por possuírem graus de satisfação. Inobstante isso, há uma distinção qualitativa para com as regras, e não de grau, pois estas contêm determinações de cumprimento pleno, ou são satisfeitas ou não.

Sobre antinomias, considerando a conjectura de unidade do ordenamento jurídico e a coerência interna entre normas, devem ser observados os critérios de especialidade, hierarquia e temporalidade para solucionar conflitos dessa natureza (Oliveira, 2022, p. 99). Portanto, um conflito entre regras resolve-se pela cláusula de exclusão, ou pela declaração de invalidez de umas das normas, logo, é um critério de validade (Alexy, 2008, p. 92-96).

Em contrapartida, no conflito entre princípios é determinada com base no seu peso, assim entendido as relações de preferência e proporcionalidade de um princípio em face do outro no caso concreto (Alexy, 2008, p. 92-96). Nesse sentido, tendo em vista que a Constituição arrola princípios em diferentes direções que possuem o mesmo valor jurídico e status hierárquico, eventualmente há colisões entre eles, cabendo ao intérprete arrazoar a realidade por meio dos princípios, e não apenas realizar uma subsunção do fato ao modelo legal em abstrato (Oliveira, 2022, p. 98).

Por outro enfoque, ao tratar dessa questão, Streck (2017, p. 582; 593; 598) sustenta que não há regra sem um princípio instituidor, e que o princípio só existe a partir de uma regra, sendo por meio da aplicação principiológica a possibilidade da não aplicação da regra a determinado caso. A concretização do Direito deve ser conduzida por princípios, que são a resposta correta e adequada ao caso concreto, pois enquanto as regras são uma modalidade objetiva da solução da lide, regrado o que pode ou não ser feito e de que maneira, os princípios autorizam essas determinações, devendo ser encontrado o princípio que institui legitimamente a regra para que ocorra a correta fundamentação.

Tanto os princípios quanto às regras são condições que possibilitam a normatividade, essa entendida como o resultado da interpretação da regra jurídica. Em outras palavras, há orientação principiológica que fundamenta a regra, e a interpretação desta resulta na norma, assim, esta ocorre apenas na aplicação ao caso concreto pois trata-se de um conceito interpretativo e não semântico (Streck, 2017, p. 586).

No âmbito do processo tributário a definição de princípios é encontrada em Nunes (2022, p. 36), que descreve tais normas como aquelas com conteúdo manifestamente declaratório de faculdades do indivíduo, ademais, também classifica as características instrumentais como garantias do processo tributário, vez em que se destinam a autoridades públicas competentes para gerir controvérsias processuais. Em complemento a isso, Carneiro (2018, p. 344) define como princípios-garantia a proteção conferida ao contribuinte em face do abuso do poder de tributar do Estado. Isso deve-se pois se procura promover ao processo, concomitantemente, instrumentos de proteção de direitos e equilíbrio para o justo arranjo dos bens da vida (Nunes, 2022, p. 36).

Dito isso, como bem define Oliveira (2022, p. 102) “[...] os Princípios Constitucionais tributários constituem verdadeiras limitações ao exercício do Poder Tributário, uma vez que se trata de especiais manifestações dos direitos e garantias fundamentais do cidadão contribuinte”. Assim, haja vista a lustrada necessidade de observar os princípios na relação jurídico tributária, se faz necessário pormenorizar os mais significativos princípios para a presente pesquisa, sendo selecionados aqueles que relacionam o contencioso tributário às garantias processuais, pois estas amparam o contribuinte.

Com efeito, inicialmente tem-se o princípio do direito à jurisdição, com previsão no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal (Brasil, 1988), que trata da mais elementar e fundamental garantia jurídica, que pode ser conceituada como o “direito de ter direito” (Machado, 2017, p. 476). Simultaneamente, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, tal redação é do inciso LIV do artigo 5º da Carta Magna (Brasil, 1988), que positivou o princípio do devido processo legal. Tal axioma impossibilita a exigência de obrigações tributárias sem regras pré estabelecidas compatíveis com a Constituição, pois é fundamental em um regime democrático a existência de vedações a arbitrariedades e ao autoritarismo estatal (Nunes, 2022, p. 40).

Em vista disso, salienta-se que o contraditório e a ampla defesa, garantias arroladas no inciso LV do artigo 5º (Brasil, 1988), são assegurados aos litigantes, tanto no procedimento administrativo quanto no processo judicial. Assim, tem-se que contraditório é dar ciência de todos os atos procedimentais a todas as partes. Tal prerrogativa possui estreita ligação com a ampla defesa, vez que as partes podem alegar licitamente tudo o que seja útil na defesa da sua pretensão posta em juízo (Machado, 2017, p. 476). Dessarte, cabe dizer que atos subsequentes aos efeitos resultantes do comprometimento do direito de defesa assegurado pelo contraditório e ampla defesa irão padecer de nulidade (Paulsen, 2023, p. 94).

Ademais, é importante mencionar o princípio da legalidade, também conhecido como reserva legal, pois “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (Brasil, 1988)”. Para José Afonso da Silva (2005, p. 121), tal princípio é basilar do Estado Democrático de Direito, pois sujeita-se à igualdade e à justiça, não apenas quanto ao seu conteúdo formal abstrato, mas também a sua função de regulamentação fundamental que se origina de um procedimento constitucional qualificado.

Ainda, correlacionado ao direito tributário, veda a criação ou majoração de tributo sem previsão legislativa prévia (Moraes, 2023, p. 1.034). Assim, acresce pontuar que esse princípio atua como um limitador do poder de tributar, pois deve ocorrer o fato descrito em sua hipótese para tornar exigível o tributo especificado em seu mandamento (Monteiro, 2012, p. 37). Para além disso, no âmbito processual, o processo é centrado pela legislação, mas não apenas por ela, pois ainda que a lei exerça o papel de maior importância no ordenamento jurídico, outras também são as fontes do Direito Tributário, tais como a doutrina e a jurisprudência, embora com limites não tão amplos (Amaro, 2014, p. 189-190).

Outrossim, o inciso IX do artigo 93 da Constituição traz outras duas importantes garantias ao processo, a garantia do dever de fundamentação das decisões e a garantia de publicidade sob pena de nulidade, respeitado o direito à intimidade do interessado no sigilo, desde que resguardado o interesse público à informação (Brasil, 1988). A fundamentação das decisões deve-se ao direito de contestação em outra instância, pois não conhecer os argumentos de fato e de direito, tal como desconhecer se todos os argumentos apresentados foram apreciados pelo julgador são aspectos que afetariam a ampla defesa. Ademais, ambas garantias se relacionam com a viabilidade do controle social dos atos decisórios processuais sobre a aplicação da lei, sendo considerado um importante instrumento para a democracia (Nunes, 2022, p. 53-55).

Também o texto constitucional, no inciso LXXVIII do artigo 5º, previu a garantia à razoável duração do processo por meios que viabilizem a celeridade de tramitação (Brasil, 1988). Relacionado diretamente ao princípio da eficiência, tem por finalidade obrigar resultados satisfatórios e rápidos, pois sua inobservância pode culminar nos efeitos relativos a decadência, prescrição, preempção e preclusão (Carraza; De Melo, 2020, p. 271). Além do exposto, há também o princípio dispositivo e o princípio da inércia da jurisdição, que são conjugados de modo a asseverar a presunção de imparcialidade do juízo, vez em que o processo tem início por iniciativa das partes, e limita-se ao que foi requerido por estes (Nunes, 2022, p. 45).

Mister ressaltar que tais princípios, arrolados pela Carta Magna, também estão dispostos no capítulo inaugural do Código de Processo Civil, demonstrando o objetivo de constitucionalização do processo, pois as garantias de justiça descritas na Constituição transcendem o processo e refletem-se no Direito como um todo, oportunizando um processo democrático e participativo que atenda as complexidades sociais que permeiam o caso concreto (Santos; Marció, 2021, p. 131-132). Portanto, todos os princípios e garantias arrolados devem necessariamente ser oportunizados no processo judicial ao mesmo tempo, na maior medida possível, visto que se complementam, para que de modo coerente seja alcançada a justiça fiscal.

2.2. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E SUAS DISSENSÕES

Paralelamente, passamos a exposição do Sistema Tributário Nacional, assim entendido como a organização, por meio da Constituição Federal e legislações, das relações entre o Estado, os tributos e o contribuinte. Portanto, pretende-se explanar nas linhas seguintes as razões que o justificam, pontuando os principais assuntos de natureza tributária que podem ser objeto de litígio, assim como sua complexidade e correlação com o mundo fático. Definido isso, a conceituação de Sistema Tributário Nacional é verificada em Carneiro (2018, p. 342), sendo compreendido como um “[...] conjunto harmônico, interdependente, lógico e coerente de normas tributárias, destinadas a implementar uniformemente no âmbito do território brasileiro a tributação, respeitando o pacto federativo [...]”, desse modo, possibilita prover todos os entes de receita.

Isso deve-se pois o Brasil é um Estado Democrático e Social que possui o encargo de garantir as liberdades individuais, e igualmente, tem o dever prestacional positivo, sendo necessário recursos financeiros para desempenhar suas funções (Fachin, 2019, p. 3). Assim, justifica-se a estruturação de um Sistema Tributário Nacional a necessidade de uma fonte de custeio para a execução das atividades e gastos, pois em que pese a existência da forma direta de exploração de atividade econômica pelo Estado, esta é excepcional, pois a regra é a arrecadação fiscal (Brazuna, 2021, p. 10).

Entretanto, a dotação de renda frente a grande quantidade de entes federativos não é equitativa, ou seja, significa reconhecer a existência de um federalismo assimétrico por meio de um tratamento diferenciado de arrecadação, tanto por meio das normas permissivas ligadas a competência, como também pelas normas proibitivas, referentes às limitações constitucionais ao poder de tributar (Carneiro, 2018, p. 342). Isto posto, pontua-se que a base normativa do

Sistema Tributário Nacional possui ampla previsão constitucional, possuindo artigos que regulam o assunto positivados como cláusulas pétreas (Dib; De Lima, 2018, p. 569). Em regra, a Constituição Federal não institui tributos, mas sim reparte a competência entre os entes federativos, permitindo que estes instituem os tributos, desde que observem o princípio da reserva legal, e também regula as limitações constitucionais ao poder de tributar (Moraes, 2023, p. 1015).

A Lei nº 5.172/66 (Brasil, 1966), conhecida como Código Tributário Nacional, originalmente foi editada como lei ordinária, sendo recepcionada pela Constituição de 1988 com o status legal de lei complementar, de modo que atualmente seu conteúdo somente pode ser alterado por lei complementar federal. Destaca-se que o referido Código institui normas gerais tributárias que devem ser observadas por todos os entes federados no manejo das suas competências (Machado Segundo, 2018, p. 143).

Além do amparo constitucional e legal, há uma extensa criação normativa para regulamentar a matéria tributária. Tal fato pode ser visualizado pelo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT (Amaral; Olenike; Amaral; Yazbek; Steinbruch, 2022, p. 2; 3; 4; 5), que apurou 7.129.074 normas editadas em todo o país desde a promulgação da Constituição Federal, desse total, foram 466.561 normas tributárias editadas, e desse número, 32.460 normas tributárias estavam em vigor em 30 de setembro de 2022, data base da pesquisa do instituto. Isso deve-se à necessidade de normas específicas para instituir e regular as espécies de tributos frente ao expressivo número de sujeitos ativos da obrigação tributária: União, Distrito Federal, 26 Estados e 5.570 Municípios (Dib; De Lima, 2018, p. 569-570). Outrossim, evidencia-se que a legislação tributária compreende não apenas a regulamentação estrita das leis, como também atos do poder executivo, como instruções normativas, portarias e decretos.

Nesse ponto, “quando não ofendem reserva legal absoluta ou relativa, nem contrariam o conteúdo das leis, os atos normativos infralegais têm tanta **eficácia normativa** quanto às normas superiores, vinculando a Administração e os contribuintes (Paulsen, 2023, p. 92, grifo do autor)”. Assim, tendo em vista a relação antagonica entre o Fisco e o contribuinte, isto é, a atividade de arrecadação do Estado e a possibilidade de o contribuinte questionar os liames dessa cobrança frente a complexidade normativa da matéria tributária, sobretudo no Poder Judiciário, o resultado é um expressivo contencioso tributário.

Em vista disso, cita-se que o Sistema Judiciário Brasileiro possui, com base no Relatório Justiça em Números 2022 (ano base 2021), 77,3 milhões dos processos em tramitação

aguardando alguma solução definitiva (CNJ, 2022b, p. 104). Desse número, aproximadamente 40% são de natureza tributária (CNJ, 2022c, p. 6). O que se vê é a comprovação de alto índice de conflito entre Estado e contribuinte. Vários são os motivos do contencioso tributário, sendo expressivo a presença da cultura de controle jurisdicional dos conflitos no Brasil, sobretudo com a constitucionalização do processo, e parte disso deve-se pelo reconhecimento de onipotência do legislador, pois as leis que são promulgadas somente possuem validade quando estiverem alinhadas a Constituição, e não por estarem vigentes (Santos; Marció, 2021, p. 129-130).

Assim, imperfeições na elaboração, interpretação e aplicação da norma tributária por parte da administração deixam lacunas na orientação ao contribuinte, e motivam o litígio por tais razões (CNJ, 2022a, p. 274). No mesmo sentido os quesitos transparência ativa e gestão fiscal são mal executados, gerando desconfiança ao contribuinte, pois as falhas quanto ao esclarecimento da legislação mitigam o acesso à informação, e os mecanismos de satisfação do crédito tributário são sanções coercitivas (CNJ, 2022d, p. 50; 51; 88). Faltam regras regulamentadoras da transação por efeito do princípio da indisponibilidade do interesse público, pois quando a lei autoriza a aplicação desse instituto, a margem para negociação é pequena, o que não incentiva os contribuintes a aderirem (Nunes, 2022, p. 177).

Outrossim, há deficiências quanto a harmonia normativa e a uniformização da interpretação, revisão e proposição legal pelos aplicadores, pois em que pese a existência de mandamentos constitucionais, notadamente os artigos 102, parágrafo 2º, e 103-A (Brasil, 1988), determinando que súmulas vinculantes e decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo em ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade produzem eficácia erga omnes e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, em todas as esferas, 59% dos servidores dos órgãos administrativos, maioria no âmbito municipal, responderam que não se enquadram na determinação constitucional supracitada por ausência de vinculação normativa (CNJ, 2022d, p. 24; 25).

Corroborando com o exposto o percentual de 48,2% quanto a modificação das decisões administrativas na primeira instância judicial, em contraste a um baixo percentual de 7% de reforma entre as decisões de primeira e segunda instâncias (CNJ, 2022d, p. 32). Assim, constata-se que a falta da aplicabilidade dos precedentes, além de ferir o princípio da igualdade, pois concede trato diferenciado ao contribuinte que litiga, ocasiona acúmulo de ações evitáveis.

Outro fator que merece destaque refere-se à especialização dos julgadores, elemento que contribui para a qualidade e celeridade das decisões proferidas, pois varas especializadas

utilizam cerca de metade do tempo para executar a mesma atividade jurisdicional que a vara generalista, no entanto, a maioria dos tribunais apresentam número igual ou inferior a cinco magistrados com algum grau de especialização em matéria tributária (CNJ, 2022d, p. 72).

Inobstante o exposto, embora as dificuldades enfrentadas devido ao grande número do contencioso, ainda assim o processo é o meio mais eficaz para questionar a relação jurídico tributária. Isso decorre, pois, a discussão pelo Judiciário pode ser democrática, visto que podem as partes administrar a concorrência de interesses e argumentar acerca de questões não amparadas pela legislação. Ademais, a extensão das funções do Estado Social amplia o controle jurisdicional, pois pelo processo ocorre intervenções na economia e nos direitos sociais, de modo que os assuntos que se tornam objeto de apreço processual passam a apresentar grande relevância social (Santos; Marció, 2021, p. 129-130).

Por conseguinte, depreende-se que os aspectos trabalhados não esgotam a complexidade do Sistema Tributário Nacional, mas visam apontar algumas das principais temáticas que são essenciais à compreensão do objeto do presente artigo, pois esta é uma matéria intrincada que afeta o patrimônio do contribuinte. Frente a isso, constata-se um Sistema Tributário pautado em uma complexa estrutura normativa, com um grande número de tributos, inter-relacionado com a atividade administrativa vinculada e a necessidade por parte do Estado em auferir receita, fatores que tornam o direito tributário litigioso, vez em que o contribuinte tem respaldado seu contraditório e pode questionar o poder de império por meio do processo, seja o administrativo, ou o judicial, temática que será abordada no capítulo seguinte.

3. AÇÕES PROCESSUAIS TRIBUTÁRIAS

Neste capítulo tratar-se-á sobre o processo judicial no âmbito do Direito Tributário por meio da exposição dos aspectos mais significativos das ações processuais que são regidas pela lei do mandado de segurança (Lei Federal nº 12.016/2009), lei de execução fiscal (Lei Federal nº 6.830/80), medida cautelar fiscal (Lei Federal nº 8.397/92), e subsidiária ou supletivamente pelas regras do Código de Processo Civil. Sublinha-se que o processo se divide em administrativo, com trâmite na própria Administração, e o judicial, que tramita no Poder Judiciário, mas que por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição o contribuinte não precisa recorrer à esfera administrativa antes de adentrar na via judicial, pois considera que os atos administrativos se sujeitam ao controle jurisdicional. Entretanto, deve ficar claro que a

escolha pela esfera judiciária importa em renúncia às instâncias administrativas no que concerne à matéria debatida judicialmente.

Assim, tal temática, objetivo central do presente estudo, será melhor explorada nos subtópicos seguintes, abordando as modalidades judiciais, pois todas as ações possuem particularidades que se adequam ao caso prático e satisfazem as necessidades do jurisdicionado, seja para declarar um direito ou para anular um ato praticado pela administração, pois de igual forma é assegurado ao contribuinte a prerrogativa de debater o assunto protegendo suas garantias constitucionais.

3.1. PROCESSOS JUDICIAIS POR INICIATIVA DO FISCO E MECANISMOS DE DEFESA DO CONTRIBUINTE

Neste subtópico será explanado acerca dos mecanismos de defesa que dispõe o jurisdicionado para questionar a execução fiscal, espécie de execução por quantia certa fundamentado em título extrajudicial, pontuando as diferenciações quanto aos procedimentos incidentes e de defesa, assim como o momento de utilização. Contudo, o objetivo não é detalhar as peculiaridades ou esgotar a temática, mas sim apontar elementos pertinentes à discussão relativa às garantias constitucionais e estabelecer um paralelo para com os princípios processuais.

Assim, ao contrário do processo judicial de conhecimento, no processo de execução não ocorre a composição de litígio, mas sim pleiteia-se providências concretas para que o direito constituído pelo título executivo se torne efetivo, enquanto que na modalidade de conhecimento busca-se questionar a ocorrência dos fatos ou o significado jurídico destes, pedindo para que o juízo declare qual parte detém a razão, possibilitando também o requerimento de tutelas provisórias de urgência e evidência (Machado, 2017, p. 478).

Avançando após esclarecer tal classificação, o procedimento executivo é regulado pela Lei nº 6.830/80 (Brasil, 1980), conhecida como Lei da Execução Fiscal (LEF), que dispõe de modo geral sobre o procedimento especial de cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e das suas respectivas autarquias, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o vencimento, sendo subsequentemente inscrito o devedor em dívida ativa, momento em que o Fisco constitui um título executivo extrajudicial que o possibilita cobrar judicialmente através da execução fiscal, buscando a satisfação compulsória do crédito (Paulsen; Ávila; Sliwka, 2018, p. 346).

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) gera efeitos imediatos ao contribuinte, notadamente a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, restrição a benefícios concernentes à concessão de garantias, créditos, incentivos fiscais, assim como a inviabilidade de participação em licitações, convênios e contratos com a administração pública. O Fisco promove a cobrança administrativa por meio da notificação do contribuinte para o pagamento, que se não realizado possibilita o ajuizamento da execução fiscal. Em regra, essa cobrança judicial é feita por meio de petição inicial simplificada no foro de domicílio do devedor, e instruída com a CDA, sendo o executado citado para pagar a dívida e os acréscimos legais ou garantir a execução no prazo de cinco dias (Cavalcanti, 2022, p. 250).

Em a Fazenda Pública não conseguindo dar andamento na execução fiscal devido ao comportamento do executado, poderá, por simples peticionamento, solicitar o redirecionamento da execução para o responsável tributário previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966). Desse modo, percebe-se que o fato motivador do redirecionamento é superveniente ao ato de inscrição em dívida ativa, pois se não o fosse, o processo não deveria ser protocolado, sendo necessário apenas aditar a certidão de inscrição em dívida ativa para constar os dados dos corresponsáveis (Nunes, 2022, p. 216). Sobreleva-se que o redirecionamento para pessoas físicas ou jurídicas não indicadas na CDA como devedoras, possui como requisito o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em respeito aos princípios do contraditório e a ampla defesa (Paulsen, 2023, p. 262).

Conjuntamente, a medida cautelar fiscal, regulada pela Lei n. 8.397/92 (Brasil, 1992), visa garantir o pagamento do crédito constituído e exigível, salvo exceções que possibilitam o ajuizamento antes do lançamento, frente ao receio da não satisfação do crédito em razão da constatação de comportamento temerário do requerido. Ademais, como medida cautelar, a ação poderá se dar em caráter preparatório de ação principal, ou incidental em ação preexistente, não podendo ser ajuizada se pendente processo administrativo sobre o respectivo tributo (Nunes, 2022, p. 208).

Todavia, evidencia-se que o disciplinamento jurídico da execução fiscal e da cautelar não têm por finalidade o adimplemento do crédito incondicionalmente, pois as regras instruem limites de coerção frente a presunção relativa de veracidade do título executivo, visto que o crédito executado pode não ter a dimensão que lhe foi atribuída pelo exequente. Assim, revela-se que o procedimento é exercido por meio da tutela jurisdicional, mediado, em tese, por um terceiro imparcial que tem por objetivo garantir que a expropriação dos bens do executado não

seja desproporcional, abusiva, ou em desrespeito aos princípios constitucionais (Machado Segundo, 2023, p. 214). Por tais razões, pode o requerido defender-se.

Como mencionado, a medida cautelar fiscal é uma providência que visa garantir o pagamento do crédito constituído ou em meios de constituição, e o mecanismo de defesa que dispõe o requerido, com fundamento no artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e artigo 8º da Lei 8.397/92, é a contestação no prazo de quinze dias contados da juntada do mandado cumprido (Brasil, 1992). Nessa resposta pode alegar toda matéria útil à defesa e requerer a produção das provas que considerar cabível, sendo precedido por audiência de instrução e julgamento. Em que pese a nomenclatura “contestação”, outras modalidades de resposta são viáveis, pois o silêncio resulta nos efeitos da revelia e autoriza o julgamento antecipado da lide (Nunes, 2022, p. 210).

No campo da execução fiscal, o executado será citado para em cinco dias pagar a dívida ou garantir a execução, sendo certo que ao promover a garantia por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, nomeação de seus bens à penhora ou indicação de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda, no prazo seguinte de trinta dias poderá, com fundamento no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e artigo 16 da Lei nº 6.830/80, opor embargos à execução fiscal (Brasil, 1980). Assim, “os **embargos à execução fiscal** podem ser opostos pelo devedor citado na execução (embargos do devedor) ou por terceiro prejudicado pela execução (embargos de terceiro) (Paulsen, 2023, p. 263, grifo do autor)”. Nesse sentido, explicita-se que por força do princípio da fungibilidade, os embargos de terceiros apresentados equivocadamente, se tempestivos e garantirem o juízo, devem ser recebidos como embargos do devedor (Paulsen, 2023, p.264).

Outrossim, podendo ser aduzida toda matéria de defesa, trata-se de ação autônoma, apenas aos autos do processo executivo, que não suspende a execução, devendo haver pedido expresso que fundamente e comprove risco de dano de difícil ou incerta reparação para a concessão de tal efeito, e uma vez opostos, compete ao Juízo deliberar sobre os argumentos levantados pela defesa para definir se o crédito inscrito em dívida ativa é realmente existente, válido, líquido e certo. Também importa lembrar que até o julgamento de mérito dos embargos é possibilitado à Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa para a correção de erro material ou formal, salvo se a retificação for para alterar o sujeito passivo indicado como devedor (Brazuna, 2021, p. 135).

Tendo em vista a proliferação de execuções fiscais descabidas instruídas por créditos inexistentes ou advindos de processos administrativos eivados de nulidades, desenvolveu-se,

em decorrência de entendimento doutrinário e jurisprudencial, uma espécie de defesa apresentada pelo executado antes ou independente de garantir o juízo (Machado Segundo, 2023, p. 241). Trata-se da exceção de pré-executividade que possui fundamento no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Brasil, 2009)”. Podendo ser arguida a qualquer momento, ainda que preclusos os embargos, constitui simples petição dentro dos autos da execução e possui como argumento vício ou impedimento que pode ser identificado de pronto, tais como a ausência de alguma das condições da ação, de pressuposto processual, prescrição ou decadência, causas suspensivas da exigibilidade ou extintivas do crédito (Paulsen, 2023, p. 263).

Além dos mecanismos já expostos, compensa salientar que entre o intervalo em que o sujeito passivo é inscrito em dívida ativa e a propositura da ação de execução fiscal, como não se pode compelir a Fazenda Pública a exercer o seu direito de ação, o contribuinte encontra-se impedido de discutir a relação jurídica tributária pois inexistente execução fiscal para se defender (Gobatto, 2014, p. 14). Do exposto, como há impossibilidade de indicar bens à penhora, caso seja indeferido os efeitos de suspensão do crédito tributário em sede de tutela antecipada, o contribuinte é privado de certidões positivas com efeito de negativa e fica sujeito aos efeitos restritivos de direitos decorrentes do inadimplemento (Machado Segundo, 2023, p. 259).

Em tal cenário, pode-se fazer uso da ação cautelar de caução fundamentada nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015), pela qual se pleiteia a antecipação da penhora para emissão das certidões de regularidade fiscal. Assim, a cautelar pode ser preparatória a uma ação anulatória cujo debate circunde a validade do débito, e quando sobrevier a execução formalizar-se-ia a garantia já conferida ao juízo e o contribuinte já poderia opor embargos, ou alternativamente, poderia suspender a execução e processar a anulatória como se fosse o processo de embargos (Machado Segundo, 2023, p. 260).

Portanto, frente ao aludido e conforme a proposta do artigo, destaca-se que os princípios e garantias constitucionais privilegiados nas modalidades de defesa a cobrança executiva demonstram a importância do devido processo legal, pois a exação deve observar a legalidade procedimental para que possa privar alguém de sua propriedade (Nunes, 2022, p. 210). Isso revela que os contornos da ampla defesa, a depender da modalidade processual, e o contraditório aparelham a troca de informações e de pontos de vista sobre a interpretação e a aplicação da legislação tributária, coroando o devido processo legal (Brazuna, 2021, p. 131).

Notável também é a aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois deve-se primar por decisões que resguardem a atividade arrecadatória do Estado sem abdicar da proteção ao contribuinte, e isso relaciona-se com a capacidade contributiva e a adequada tutela aos direitos fundamentais, de modo que a indisponibilidade do patrimônio do contribuinte deve ser proporcional ao crédito discutido e arrazoado pelos princípios aqui arrolados a depender das peculiaridades do caso (Cavalcanti, 2022, p. 120; 265).

Dessarte, do todo extrai-se o direito de ser processado, isto é, o direito de acesso à jurisdição tanto para o autor quanto o réu, sobretudo quando o Poder Público é parte. A saber, no passado o detentor do poder de Estado exigia unilateralmente e ilimitadamente a quantidade que considerava devida sem que houvesse um terceiro imparcial para intermediar a cobrança. Hodiernamente, o contribuinte tem o direito de ser acionado pela administração, seja em sede executiva ou cautelar, pois a Carta Constitucional tutela os direitos do particular (Machado Segundo, 2023, p. 45). Portanto, o controle jurisdicional deve ser definido pela aplicabilidade dos princípios fundamentais explanados para que de modo justo e equilibrado seja questionada a relação jurídico tributária.

3.2. PROCESSOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE

O subtópico em apreço visa continuar o debate sobre os instrumentos processuais tributários que dispõe o contribuinte para questionar a exação, adentrando nas ações de conhecimento. De igual forma, objetiva-se sobrevoar brevemente acerca da utilização e características relevantes das modalidades processuais dessa natureza, associando com os princípios frente a observação das garantias constitucionais.

Desse modo, oportuno dizer que a tutela jurisdicional pode ser executiva, cautelar e de conhecimento, sendo certo que a Fazenda Pública apenas pode fazer uso das duas primeiras modalidades, haja vista que pode editar atos administrativos e constituir seus próprios títulos executivos. Como neste subtópico será trabalhado as ações de conhecimento, cabe relembrar que essa espécie de tutela autoriza o Poder Judiciário, por meio da aferição dos fatos e interpretação das normas, a decidir acerca da (in)existência do direito subjetivo invocado pela parte no caso concreto, seja declarado, condenando ou (des)constituindo tais direitos (Machado Segundo, 2023, p. 211-212).

Posto isso, passamos a exposição das ações de conhecimento. Tendo em vista a semelhança da ação anulatória para com a declaratória, ambas serão explanadas conjuntamente. Assim, a ação declaratória de existência ou inexistência de relação jurídica tributária, com fundamento legal no inciso I do artigo 19 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015), visa a obtenção de certeza jurídica do fato e das consequências a este relacionada geralmente antes da constituição do crédito, pois com o trânsito em julgado a decisão que aproxima ou afasta o contribuinte da norma ou obrigação debatida é oponível ao Fisco (Gobatto, 2014, p. 15). Similarmente, a ação anulatória, com regramento no artigo 38 da Lei 6.830/80 (Brasil, 1980), intenta atacar ato da administração pública, comumente o lançamento, discutindo sua validade. O crédito pode padecer de vício formal quanto ao cumprimento da legalidade no ato de inscrição, ou poderá ser um vício material que representa incertezas sobre a validade jurídica do tributo (Nunes, 2022, p. 271).

Ambas seguem o rito ordinário e dispõem da defesa de modo amplo, visto que são cabíveis todos os meios de provas admitidos. Ainda, através de requerimento de tutela antecipatória de urgência, evidência ou depósito, a parte requerente poderá pleitear a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tanto para que na eventualidade do lançamento a exigibilidade do crédito permaneça suspensa em face da ação declaratória, quanto para que o crédito debatido não seja compulsoriamente exigido frente a ação anulatória. Contudo, cumpre destacar que não é condição de procedibilidade da ação, mas uma faculdade do requerente (Paulsen, 2023, p. 268).

Continuando na exposição dos institutos processuais, além dos princípios e garantias constitucionais explanados no primeiro tópico da pesquisa, que se prestam a operacionalizar a atividade jurisdicional, a efetivação do sistema de direitos fundamentais também é amparada por ações constitucionais tipificadas na Carta Magna, dentre elas, o mandado de segurança, objeto das linhas seguintes.

Nessa toada, José Afonso da Silva (2005, p. 447) elucida que o mandado de segurança é um remédio constitucional, com natureza de ação civil, disponível para titulares de direito líquido e certo, ameaçado de lesão ou lesado, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Com fundamento jurídico no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal (Brasil, 1988) e no artigo 1º da Lei Federal nº 12.016/09 (Brasil, 2009), propõem-se manter a atividade estatal dentro dos contornos da legalidade. Ressalta-se que a fungibilidade não é admitida, e o seu cabimento é

residual, somente impetrado quando o direito líquido e certo não é amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data (Quintanilha; Pereira, 2022, p. 13).

Também há o mandado de segurança coletivo, fundamentado no inciso LXX do artigo 5º da Constituição Federal (Brasil, 1988) e no artigo 21 da Lei 12.016/09 (Brasil, 2009), podendo ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há no mínimo um ano. Manejado por substituição processual, é um mecanismo que se destaca pois evita que inúmeros mandados de segurança individuais e semelhantes sejam impetrados e eventualmente julgados de modo diverso, possibilitando a defesa de direitos de pessoas que não buscariam a tutela jurisdicional por desinformação ou pelo ônus de uma demanda judicial, conferindo força e utilidade para as entidades coletivas não dotadas de poder estatal e contribuindo para a efetividade do regime democrático (Machado Segundo, 2023, p. 363).

Sobre direito líquido e certo, Moraes (2023, p. 214) esclarece que são resultados do fato certo, isto é, o evento capaz de ser comprovado de plano por meio de documentação inequívoca, pois o direito é sempre líquido e certo, e o fato pode ser objeto de interpretação do direito, considerando questão de complexidade jurídica aquele que carece de adequada interpretação para o justo enquadramento. Frente a isso deriva-se a necessidade de a ação fundar-se em prova pré constituída, pois o direito subjetivo líquido e certo não comporta dilação probatória por conta do rito célere que lhe foi conferido (Gobatto, 2014, p. 21). Aliás, quanto à autoridade coatora, deve-se analisar a legislação de cada ente político com o fito de identificar quem é o responsável pelo lançamento (Paulsen; Ávila; Sliwka, 2018, p. 773).

Mister se faz esclarecer que o mandado de segurança possui larga utilização em matéria tributária, pois presta-se para basilar a legalidade, e não raro os tributos são exigidos sem a observação das anterioridades, da hipótese de incidência ou de pessoas abrangidas pela imunidade, e como são violações evidentes ao ordenamento jurídico não necessitam de dilação probatória. No entanto, ainda que o mandado de segurança seja utilizado para a declaração do direito à compensação do tributo, acentua-se que sua aplicação não é cabível para compensar o valor do tributo debatido, ou para convalidar a compensação, justamente devido à necessidade de dilação probatória (Quintanilha; Pereira, 2022, p. 10; 16).

Ainda, a liminar, tal como a medida cautelar ou antecipação de tutela em outras ações, não impede o lançamento, pois este é realizado para evitar a decadência, mas possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou da execução fiscal (Paulsen; Ávila; Sliwka,

2018, p. 775-776). Portanto, é uma medida que possui caráter acautelatório e provisório utilizado para assegurar a eficácia da sentença e evitar danos irreparáveis ao impetrante, sendo condicionada a comprovação da relevância do fundamento, isto é, a fumaça do bom direito, compreendida na fundamentação que convença o juízo a conceder a segurança, e a possibilidade de ineficácia da medida, ou em outras palavras, o perigo da demora (Machado Segundo, 2023, p. 372).

Para mais, o instituto em apreço poderá ser preventivo, devendo o impetrante comprovar um ato ou uma omissão concreta que lhe cause justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada, ou repressivo de uma ilegalidade já cometida, nesse último caso, deverá observar o prazo decadencial de 120 dias contados da ciência do ato impugnado (Moraes, 2023, p. 212). Em matéria tributária, a modalidade preventiva será utilizada para resguardar um futuro lançamento ou auto de infração indevido, enquanto que o repressivo deverá ser impetrado após a constituição e lançamento do tributo. Em que pese a semelhança do momento de propositura, diferencia-se, tanto da declaratória quanto da anulatória, justamente no que tange ao caráter especial, isto é, o preenchimento dos requisitos de ameaça de lesão por autoridade pública, direito líquido, certo e comprovado (Gobatto, 2014, p. 14).

Além dos institutos já expostos, outro instrumento processual à disposição do contribuinte é a ação de consignação em pagamento, que possui disciplinamento legal no artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e hipóteses de cabimento nos incisos do artigo 164 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966). Assim, poderá o sujeito passivo do tributo consignar o pagamento quando há subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal ou ao pagamento de outro tributo ou cumprimento de obrigação acessória, tal como na recusa de recebimento e na exigência de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador por mais de um ente (Brasil, 1966). Acresce a impossibilidade de consignação para o adimplemento por meio diverso de pagamento, como dação em pagamento e compensação, tal como para afastar exigências ilegais impostas como condição para o exercício de outros direitos, pois pretende-se com essa modalidade processual ter respaldado a tutela do direito de pagar uma dívida, e pagar ao credor correto (Machado Segundo, 2023, p. 481; 484).

Outrossim, o último instituto processual a ser explanado é a repetição de indébito tributário, ação ordinária que possui fundamento nos incisos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), em que o sujeito passivo, demonstrando ter pago indevidamente o

tributo, solicita a condenação da parte ativa da relação jurídico tributária para que devolva o valor (Paulsen; Ávila; Sliwka, 2018, p. 782-783). Quanto à legitimidade para ingressar com a ação, nos tributos diretos pertence ao contribuinte tido como responsável pelo ônus econômico do fato gerador, enquanto nos tributos indiretos, em que a obrigação de pagamento é transferida a terceiro diverso, a legitimidade recai sobre quem comprova ter assumido o pagamento ou possua autorização por aquele para pleitear a restituição (Cavalcanti, 2022, p. 482-483).

Também deve-se observar o prazo de cinco anos contados do pagamento indevido para pleitear a repetição, seja administrativa ou judicialmente. Caso o requerimento administrativo seja indeferido, o contribuinte ainda dispõe do prazo prescricional de dois anos para solicitar a anulação da ação administrativa e a condenação do Fisco à restituição. Ademais, tal ação não comporta antecipação de tutela (Paulsen, 2023, p. 270). Contudo, o tempo de tramitação do processo e a devolução através do regime de pagamento por meio de precatórios por vezes desestimula o pleito, mas inobstante isso, em alternativa pode o contribuinte optar pela compensação, possibilitando mais efetividade ao processo (Nunes, 2022, p. 282).

Como se observa, o contencioso tributário permeia predileções pecuniárias em ambos os polos, de modo que o interesse de agir do contribuinte tem fundamento na desigualdade da relação tributária ante a compulsoriedade da obrigação imposta, algo que afeta os direitos a propriedade, intimidade e à privacidade do sujeito passivo. A vista disso, o arcabouço de proteção do contribuinte, viabilizado sobretudo pelos mecanismos processuais frente ao direito constitucional de petição, deve garantir a isonomia, vedação ao confisco, necessária observância da capacidade contributiva e segurança jurídica (Cavalcanti, 2022, p. 470; 481).

Ante o exposto, tem-se que com as ações trabalhadas é respaldado ao contribuinte a fiel aplicação dos princípios norteadores da administração pública arrolados no artigo 37 da Carta Magna (Brasil, 1988), notadamente a legalidade, vez em que a exação deve estar fundada em lei compatível com os preceitos constitucionais tributários, e a moralidade, esta relacionada com a vedação ao enriquecimento sem causa, um dos mais importantes axiomas jurídicos (Nunes, 2022, p. 282). Igualmente, encontram-se respaldados os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tal como a possibilidade de cumular os pedidos das ações ordinárias arroladas, fator que contribui para economia processual devido a utilização de meios menos onerosos e mais simples, conferindo maior efetividade ao processo (Machado Segundo, 2023, p. 32; 33; 44).

Portanto, defronte ao capítulo em apreço, constata-se que a aplicação dos princípios fundamentais baliza a atividade arrecadatária do Estado, e a utilização dos institutos processuais

conferem possibilidades efetivas de proteção, pois ainda que o Poder Judiciário esteja sobrecarregado, o conflito é mediado por uma figura alheia e imparcial com autoridade para fazer cessar a lesividade do lançamento questionado.

4. A EFETIVA TUTELA JURISDICIONAL DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO TRIBUTÁRIO

Este último capítulo versa acerca do cenário factual da prestação jurisdicional tributária, fechando o trabalho por meio do apontamento de porcentagens sobre a utilização dos institutos processuais, para em seguida abordar julgados cuja base de fundamentação relaciona-se aos princípios e garantias fundamentais processuais. Sobretudo, objetiva-se constatar a efetividade da tutela jurisdicional no processo tributário, pois importa considerar que, pelo fato de haver monopolizado para si a jurisdição, ao Estado incumbe que o retorno prestacional seja efetivo, célere, adequado, útil e em conformidade com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

4.1. DADOS DAS AÇÕES TRIBUTÁRIAS NO BRASIL

Como se viu, o Sistema Tributário Brasileiro é complexo, possui uma pluralidade de tributos e muitos entes tributantes, cada um com prerrogativa para confeccionar a sua própria legislação pertinente a matéria, algo que resulta em uma estrutura normativa emaranhada que causa insegurança jurídica e litígio. Frente a isso, o contribuinte tem respaldado seu direito de controle jurisdicional para revisar atos da administração, motivo pelo qual propõe-se expor dados das ações tributárias no Brasil.

Conforme citado anteriormente, o Relatório Justiça em Números 2022 (ano base 2021) constatou que existem 77,3 milhões dos processos em tramitação aguardando alguma solução definitiva (CNJ, 2022b, p. 104). Desse número, aproximadamente 40% são de natureza tributária (CNJ, 2022c, p. 6). Outrossim, o contencioso tributário brasileiro alcançou, conforme estimativas nos 3 níveis federativos nas esferas judicial e administrativo em 2019, data da última pesquisa que apurou valores, 5,44 trilhões de reais, valor equivalente a 75% do Produto Interno Bruto (PIB), principal medida de desempenho econômico de um país. Do total, a via judicial responde por 74% do estoque do contencioso total, ao somar 4,01 trilhões de reais discutidos em processos (Núcleo de Tributação do Insper, 2021, p. 7).

Avançando no debate, afere-se que historicamente as execuções fiscais tem figurado como o principal fator de morosidade, apresentando 34,7% do total de casos pendentes e 65% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 89,7% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 11 meses (CNJ, 2022b, p. 170; 171; 175; 310). Ademais, a maioria das execuções fiscais são ajuizadas pela União e Estados, demonstrando que os mais de cinco mil municípios têm pouca influência no estoque de processos fiscais, mas paralelamente, o tributo que possui o maior índice, 25% de discussão no Poder Judiciário, é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (CNJ, 2022d, p. 61).

Sobre esse aspecto, foi identificado que a decretação de indisponibilidade de bens ocorreu em 12,6% das execuções fiscais, das quais 9% foram julgadas extintas pela satisfação do débito. Além disso, em apenas 2% das execuções fiscais houve expropriação de bens (CNJ, 2022a, p. 273). Posta assim a questão, nota-se a ineficácia das execuções fiscais, tanto pela não localização do executado ou de bens suscetíveis à penhora, quanto pela larga e automática imposição dessa medida (Machado Segundo, 2023, p. 270).

Sobreleva-se, no entanto, que a cobrança executiva não destina-se apenas para aumentar os recursos financeiros do Estado, mas também para promover a justiça tributária entre os contribuintes, pois o insucesso no adimplemento do tributo agrava a injusta distribuição da carga tributária brasileira, afetando os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, pois ao passo que há contribuintes que honram com a obrigação fiscal, há sonegadores, inadimplentes e desidiosos para com o erário (Cavalcanti, 2022, p. 243). Frente a isso, além de melhor aparelhar o Poder Judiciário com servidores públicos, a execução fiscal deveria ser reestruturada, de modo a impor para Fazenda exequente, e não ao Judiciário, a função de localizar bens penhoráveis, pois assim somente ações viáveis seriam propostas, também exigindo que o ente notifique previamente o contribuinte antes de inscrever em dívida ativa e executar diferenças em tributos submetidos a lançamento por homologação, atitude que evitaria execuções de tributos já pagos ou compensados (Machado Segundo, 2023, p. 272).

Inobstante isso, ainda que as execuções fiscais representem o maior índice de processos de natureza tributária no Poder Judiciário, há ações de iniciativa do contribuinte. Desse modo, os embargos à execução fiscal são 5,4% dos processos judiciais tributários, dos quais 8,2% foram precedidos por exceção de pré-executividade. Em que pese a ausência de ônus, tais números demonstram que a exceção de pré-executividade é pouco utilizada como meio de defesa (CNJ, 2022a, p. 272). Lado outro, compreende-se que o mandado de segurança, com 21% do total, é o tipo de ação judicial mais utilizado pelos contribuintes e a julgada mais

rapidamente, sendo seguido pela ação declaratória com 13%, pela repetição de indébito com 12%, e pelo baixo percentual de processos que envolvem a compensação, apenas 0,77% (CNJ, 2022d, p. 64; 114). Nesse ponto, importa dizer que não foram encontrados dados detalhados acerca do tempo de tramitação das ações de conhecimento.

Por essa perspectiva, importa frisar que o mandado de segurança é a ação de conhecimento mais utilizada pois presta-se para combater atos de autoridades públicas que violam a legalidade, e sendo o tributo derivado de exigência legal e reclamado por agentes públicos por meio de procedimentos administrativos, torna tal instrumento processual o mais eficaz em matéria tributária, sobretudo frente a rigidez do Sistema Tributário Nacional e a grande quantidade de leis locais que precisam estar alinhadas a Constituição Federal (Nunes, 2022, p. 241).

Quanto aos recursos, 93% das apelações mantiveram a decisão de mérito proferida em primeira instância. E quanto aos recursos repetitivos, desde a sua introdução foram afetados 556 temas tributários pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), e julgados 427. Nesse período 487.476 processos foram sobrestados, dos quais apenas 127.510 foram julgados. Portanto, embora tenham julgado 77% dos temas tributários repetitivos, apenas 26,2% dos processos sobrestados foram julgados. Ainda assim, o estoque de processos tributários, no período estudado, no STJ (2016 a 2021) foi reduzido em 37,3%, e no STF (2017 a 2020) em 49,1% (CNJ, 2022d, p. 104; 106; 108).

Dessarte, infere-se a importância de apurar a quantidade do contencioso tributário como um aparato para percepção da qualidade do sistema tributário de um país, pois a carga processual emana reflexos na economia no que concerne a posição competitiva do país em relação ao resto do mundo, pois afeta a segurança jurídica para possíveis investidores (Núcleo de Tributação do Insper, 2021, p. 2). Paralelamente, o processo representa uma dinamicidade capaz de tutelar complexidades sociais não amparadas pelas regras, tal como possibilita ao contribuinte questionar atos de império do Estado, concretizando os preceitos constitucionais e tornando o processo um espaço político para debates democráticos (Santos; Marció, 2021, p. 175).

Com efeito, a alta litigiosidade demonstra a problemática do atual Sistema Tributário Brasileiro, que circunda a alta carga tributária, a complexidade, excessividade e burocracia das normas tributárias, assim como equívocos na interpretação e orientação ao contribuinte, fatores que resultam em insegurança jurídica, algo que desestimula o exercício da atividade econômica e descredibiliza o Estado. Por tais razões o contribuinte se vê obrigado a movimentar o

Judiciário, e o processo, mais que um mecanismo de fomento à democracia, é o único meio que dispõe o jurisdicionado para questionar a exação, pois conforme exposto no subtópico 2.2 do presente trabalho, cerca da metade das decisões administrativas levadas a pleito judicial são revertidas.

4.2. DECISÕES AFETAS A BASE PRINCIPIOLÓGICA

Continuando a breve investigação acerca da efetiva tutela jurisdicional, o atual subtópico pretende abordar julgados cuja fundamentação principal relacionam-se com os princípios e garantias fundamentais processuais abordadas no segundo capítulo da presente pesquisa, para assim visualizar na prática a aplicabilidade de tais axiomas nos institutos processuais tributários. Isso pois, o fenômeno da constitucionalização dos direitos e das garantias processuais evidencia o caráter público do processo, pois a Constituição delimita a estruturação normativa a ser observada em todos os tipos processuais, visto que a realização da justiça é uma premissa eminentemente social, sendo consagrado em normas processuais constitucionais (Santos, Marció, 2021, p. 148). Dessa forma, busca-se apresentar a síntese da matéria que circunda os pedidos e os argumentos, providos com base na argumentação de violação ou não observância de princípios e garantias processuais, utilizados pelos magistrados.

Iniciou-se a busca por julgados pelo portal de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, contudo, não logrou-se êxito em encontrar julgados cujas decisões sejam pautadas nos princípios processuais fundamentais básicos, pois a Corte reunida em Tribunal Pleno, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371 RG/MT, firmou a Tese 660 em que inadmite repercussão geral nos recursos cuja fundamentação se volte para a “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Brasil, 2013)”. Desse modo, todos os resultados apontaram para o desprovimento com base na referida tese.

Em seguida, na data de 24 de setembro de 2023, buscou-se por julgados no portal de jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça utilizando as palavras-chave “princípios garantias processo tributário”. Dentre os resultados da pesquisa destaca-se o Recurso Especial nº 1.306.400-RJ, em que a Segunda Turma proveu por unanimidade a extinção de execução fiscal ajuizada antes do término do processo administrativo de impugnação ao lançamento, considerado a CDA nula, vez em que a interposição de recurso administrativo suspende a

exigibilidade do crédito, impedindo sua constituição definitiva e a fluência do prazo prescricional enquanto pendente de decisão definitiva, o que também ocasiona na falta de direito de ação para a Fazenda Pública. Além disso, e nos termos do Relator, sua decisão foi pautada nos princípios constitucionais tributários, combinados com as normas do Código Tributário Nacional e com as garantias mínimas do "Estatuto do Contribuinte" (Brasil, 2012).

No julgado em análise, em que pese não haver menção a base principiológica, nota-se que a decisão está alinhada ao princípio da legalidade, pois o regime de garantias constitucionais condiciona a atividade administrativa para evitar arbitrariedades. Nesse sentido, quando se sentir lesado pode o contribuinte submeter os atos administrativos ao controle jurisdicional, que irá aferir se os limites de razoabilidade, logicidade e congruência foram observados ante as normas legais (Silva, 2005, p. 427-428). Essa ponderação, no caso concreto, deve ser observada especialmente quando princípios, regras e garantias se entrelaçam dando a entender que irão colidir uns com os outros se não forem harmonizados, pois oportuniza que a decisão seja sensata e coerente (Nunes, 2022, p. 34).

Ainda, no Superior Tribunal de Justiça também encontrou-se o Recurso Especial nº 1.611.966-RJ, em que a Segunda Turma, por unanimidade, frente a recusa do juízo em comunicar a decisão que defere o pedido de indisponibilidade de bens aos órgãos e entidades de registro, proveu o pedido da Fazenda Nacional para considerar tal prática um dever do juízo, conforme dispõe o artigo 185-A do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), sendo essa uma obrigação processual imposta ao Estado/Juiz em observância aos princípios da Celeridade e da Economia Processual (Brasil, 2016). Nesse ponto, cumpre lembrar que a aplicação dos princípios é para todas as partes envolvidas no processo, de modo que também pode o Fisco pleitear respaldo de seu crédito, fazendo uso da argumentação principiológica, pela via judicial.

No mesmo sentido é o interessante Mandado de Segurança encontrado no dia 26 de setembro de 2023, em que foi realizada pesquisa no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porém, desta vez utilizou-se as palavras chave “princípios garantias tributário” “não penal”. Assim, foi impetrada a apreciação de pedidos administrativos formulados em 2014 e 2015 em que o contribuinte solicitou o ressarcimento de créditos relativos às contribuições do PIS e da COFINS. Na primeira instância foi parcialmente deferida a segurança para a parte autora, e por força do reexame necessário chegou a Egrégia Corte. A 1ª Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa obrigatória mantendo os argumentos da sentença, quais sejam, o princípio da eficiência, contido no artigo 37 da Constituição (Brasil, 1988), e o

princípio da razoável duração do processo administrativo conforme o emprego dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (Santa Catarina, 2020).

Com base nesses dois julgados que operaram sobre a duração processual razoável, celeridade e economia processual, tem-se que a prestação jurisdicional deve ocorrer em tempo hábil para garantir o pleno gozo do direito pleiteado (Silva, 2005, p. 432). Porquanto, a demora abusiva na conclusão do feito viola o Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana e a efetividade da proteção judicial, pois a prestação jurisdicional ineficiente por ser excessivamente vagarosa equivale a negar o acesso à justiça. Em vista disso, evidencia-se que a demora abusiva na solução dos processos, sejam os judiciais ou os administrativos, fomentam o conflito e a perturbação social, causando insegurança jurídica incompatível aos valores democráticos (Nunes, 2022, p. 56).

Além do já exposto, pesquisou-se também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dos resultados obtidos com as palavras-chave mencionadas o único que possui relação com o objeto do presente estudo é a Apelação Cível nº 5039727-09.2017.4.04.9999/RS, em que a Egrégia 2ª Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação. No recurso em análise, a apelante Fazenda Nacional, inconformada, agravou a sentença de primeiro grau que declarou que estando prescrito o principal o acessório deve seguir a mesma sorte sob a alegação de que a multa lançada de ofício pelo não cumprimento da obrigação acessória, consistente na entrega tempestiva da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, possui prazo prescricional diverso da obrigação principal, motivo pelo qual não estava prescrito (Rio Grande do Sul, 2018).

O Juízo considerou que quando há lançamento de ofício a constituição do crédito se dá por meio de Processo Administrativo Fiscal, em que o Fisco tem o dever de notificar o sujeito passivo para que efetue o pagamento ou exerça seu direito de defesa. Por considerar a inexistência de provas de que tenha sido assegurado ao contribuinte o contraditório no âmbito da Administração, mostra-se nulo o processo administrativo, contaminando de nulidade a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal, em razão da ausência de notificação do contribuinte quando do lançamento de ofício (Rio Grande do Sul, 2018).

A decisão encontra-se em consonância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois visa assegurar a efetiva ciência do contribuinte acerca dos atos do processo administrativo de controle de legalidade do lançamento, viabilizando a utilização dos meios de defesa cabíveis, funções que são intrínsecas ao devido processo legal e os trâmites a ele inerentes. Frente a isso, extrai-se que alguns dos princípios estudados também orientam o

procedimento administrativo para que o pleito, em ambas esferas, desenvolva-se de maneira equilibrada e razoável (Machado Segundo, 2023, 33-34).

Por conseguinte, exprime-se que o direito fundamental de ação e de petição propiciam a participação ativa das partes na composição da decisão judicial, reafirmando o processo civil como uma dimensão democrática, alinhando isso para com a constitucionalização do Direito, fator que assegura uma eficiente proteção dos direitos humanos e fundamentais através dos institutos processuais. Posto isso, a juridicização da vida, mais que tutelar os interesses do contribuinte, reconhece uma cidadania ativa em uma governança estatal que supera a interpretação da previsão legislativa e judicial através do reconhecimento e proteção dos direitos e garantias constitucionais nos fenômenos conflituais nascidos dos diversos contextos sociais (Santos, Marció, 2021, p. 131-135).

Também, não se pode perder de vista que o tributo é retornado para sociedade com o fito de concretização dos direitos sociais, e mesmo a deficiência na prestação dos serviços públicos não outorga o inadimplemento das obrigações fiscais, pois do contrário resultaria em um Estado sem regras (Cavalcanti, 2022, p. 243). Portanto, como se observou, a base principiológica processual confere ao sujeito passivo da relação jurídico tributária a garantia de que poderá questionar a legalidade da medida exercida pelo Estado, de modo a desenvolver a lide conforme o disciplinamento constitucional, todavia, outros são os entraves para a efetividade da tutela jurisdicional, pois os órgãos julgadores estão sobrecarregados e carentes de servidores especializados na matéria tributária.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo trata dos princípios fundamentais basilares ao processo tributário utilizados como argumento para combater as faltas cometidas no exercício do poder de império da administração pública. Para tanto foram levantados os autores como Robert Alexy, Lênio Streck, José Afonso da Silva, Paulo Júnior Trindade dos Santos e Cesar Marció, Hugo de Brito Machado Segundo, Leandro Paulsen e Cleucio Santos Nunes. A construção do referencial teórico se pautou em um tripé temático, qual seja, os princípios e garantias constitucionais aplicáveis ao direito processual tributário, as ações processuais tributárias propriamente ditas e a efetividade da tutela jurisdicional por meio do apontamento de porcentagens e julgados que apresentam aspectos sobre o sistema tributário nacional.

A partir dos estudos infere-se que as garantias constitucionais do contribuinte são aplicadas nos institutos processuais tributários. Contudo, foram encontrados relevantes particularidades que auxiliam a entender a alta litigiosidade, sobretudo aspectos voltados para o tratamento dos pleitos tributários. Dentre eles cita-se a grande quantidade de execuções fiscais, apresentando 34,7% do total de casos tributários pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 89,7%, em contraponto a sua pouca efetividade, pois apenas 9% do total dos processos dessa natureza foram julgados extintos pela satisfação do débito. Outro fator que impressiona é a alta reversibilidade das decisões administrativas, marcada pelo percentual de 48,2%, em contraste a um baixo percentual de 7% de reforma entre as decisões de primeira e segunda instâncias judiciais, demonstrando a falta da aplicabilidade dos precedentes em metade das esferas administrativas do país.

Do exposto, em que pese o sobrecarregamento do Poder Judiciário, 77,3 milhões de processos acumulados dos quais aproximadamente 40% são de natureza tributária, não se observa qual outro caminho poderia adotar o contribuinte para ter protegido suas garantias constitucionais que não a tutela jurisdicional, haja vista a pouca aplicabilidade dos meios alternativos de resolução de conflitos ante a indisponibilidade do interesse público, e o condão que possui o processo para desenvolver o conflito de modo democrático. Frente a isso, destaca-se que o acesso à Justiça inclui uma prestação jurisdicional em tempo hábil para garantir o pleno gozo do direito pleiteado, contudo, como afere-se com os dados expostos ao longo do artigo, a morosidade do aparato judiciário frustra a efetividade da tutela solicitada, de modo que não basta uma acepção meramente formal de um direito ou garantia constitucional se a máquina é demorada.

Desse modo, deve-se promover alterações nas legislações materiais que visem facilitar a compreensão e aplicação da norma tributária, pois como demonstrado, atualmente é complexa, excessiva e burocrática, causando equívocos na interpretação e orientação ao contribuinte, demonstrando que há falhas significativas no atual Sistema Tributário Brasileiro. Tal como, é necessário reformas nos Tribunais, ampliando o acesso à Justiça e tornando mais célere a prestação jurisdicional pelo movimento de constitucionalização do processo, concretizando a tutela dos direitos basilares ao Estado Democrático de Direito e a consequente efetividade da prestação jurisdicional como meio de se alcançar a justiça fiscal.

Lado outro, as limitações deste estudo residem na amplitude social, cultural e geográfica do país, pois utilizou apenas decisões do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não sendo possível trabalhar questões regionalizadas, vez em que o direito

é uma ciência humana que evolui e precisa adequar-se às relações contemporâneas. Além disso, não foi possível abordar os princípios tributários materiais, também instrumentos muito importantes no trato jurídico tributário entre o Estado e o contribuinte. Logo, sugere-se novas pesquisas para complementar e especificar os obstáculos para a constitucionalização do processo e efetivação dos direitos do contribuinte.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

AMARAL, Gilberto Luiz do; OLENIKE, João Eloi; AMARAL, Letícia M. Fernandes do; YAZBEK, Cristiano Lisboa; STEINBRUCH, Fernando. **Quantidade de normas editadas no Brasil**: 34 anos da Constituição Federal de 1988. Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: Curitiba, out. 2022. Disponível em: <https://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-34-anos-da-constituicao-federal-de-1988/>. Acesso em: 09 abr. 2023.

AMARO, Luciano. **Direito tributário brasileiro**. ed. 20. São Paulo: Saraiva, 2014.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República da Casa Civil, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

_____. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 25 out. 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

_____. Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 22 set. 1980. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16830.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

_____. Lei n. 8.397, de 6 de janeiro de 1992. Institui medida cautelar fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 6 jan. 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18397.htm. Acesso em: 22 nov. 2022.

_____. Lei n. 12.016 de 7 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 7 ago. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112016.htm. Acesso em: 22 nov. 2022.

_____. Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 28 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.306.400-RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Castro Meira. Decisão em 28 ago. 2012. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 4 set. 2012. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201102124759&dt_publicacao=04/09/2012. Acesso em: 15 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.611.966-RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Decisão em 23 ago. 2016. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 13 set. 2016. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601776400&dt_publicacao=13/09/2016. Acesso em 15 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 393. Primeira Seção em 23 set. 2009. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 07 out. 2009. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=%27393%27.num.&O=JT>. Acesso em: 28 ago. 2023.

_____. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no ARE n. 748.371-MT. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Decisão em 06 jun. 2013. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 01 ago. 2013. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4237636>. Acesso em: 15 out. 2023.

BRAZUNA, José Luis Ribeiro. **Direito tributário aplicado**. ed. 2. rev. e atual. São Paulo: Almedina, 2021.

CARNEIRO, Claudio. **Processo tributário: administrativo e judicial**. ed. 5. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

CARRAZZA, Elizabeth Nazar; DE MELO, Fábio Soares. Razoável duração do processo contencioso administrativo tributário. Considerações relevantes. **Revista de Direito Brasileira**, Florianópolis, v. 26, n. 10, p. 263-276, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/6813>. Acesso em: 19 mar. 2023.

CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. **Processo tributário**. ed. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. **Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro**: relatório final de pesquisa. Brasília: CNJ, 2022a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-contencioso-tributario-final-v10-2.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2023.

_____. **Justiça em números 2022**. Brasília: CNJ, 2022b. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf>. Acesso em 06 ago. 2023.

_____. **Sistematização do diagnóstico do contencioso judicial tributário**: aportes iniciais; Coordenação Marcus Livio Gomes, Trícia Navarro Xavier Cabral; Organização Doris Canen, Eduardo Sousa Pacheco Cruz Silva, Manoel Tavares de Menezes Netto. Brasília: CNJ, 2022c. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/sistematizacao-do-diagnostico-do-contencioso-judicial-tributario-aportes-iniciais-v10-2.pdf>. Acesso em: 15 out. 2023.

_____. **Sistematização do diagnóstico do contencioso tributário nacional**: contencioso judicial tributário; Coordenação Marcus Livio Gomes, Trícia Navarro Xavier Cabral e Eduardo Sousa Pacheco Cruz Silva. Brasília: CNJ, 2022d. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/sistematizacao-do-diagnostico-do-contencioso-tributario-nacional-v-eletronica.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2023.

DIB, Natália Brasil; DE LIMA, Sérgio Fernando Ferreira. Aspectos da resiliência do sistema tributário brasileiro. **Revista Quaestio Iuris**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 559-575, 2018. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/26918/23326>. Acesso em: 06 abr. 2023.

FACHIN, Laura Stefenon. Eficiência e Equidade: uma análise do direito tributário brasileiro na perspectiva da tributação ótima. **Revista Pensamento Jurídico**, São Paulo, v. 13, n. 2, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/179/236#>. Acesso em: 13 mar. 2023.

GOBATTO, Andreia Fortes Almeida. **Mandado de segurança em matéria tributária**, 2014. Monografia (Especialização em Direito Tributário) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://ariel.pucsp.br/bitstream/handle/33362/1/ANDREIA%20FORTES%20ALMEIDA%20GOBATTO.pdf>. Acesso em 15 jul 2023.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de direito tributário**. ed 38. São Paulo: Malheiros, 2017.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. **Código tributário nacional**. ed. 7. São Paulo: Atlas, 2018.

_____. **Processo tributário**. ed.15. Barueri [SP]: Atlas, 2023.

MONTEIRO, Eduardo Martins Neiva. **O conselho administrativo de recursos fiscais (CARF)**: estrutura, funcionamento e importância na resolução de conflitos tributários federais, 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2012. Disponível em: <http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/493>. Acesso em 21 maio 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. ed 39. Barueri [SP]: Atlas, 2023.

NÚCLEO de Tributação do Insper. **Contencioso Tributário no Brasil**. Relatório 2020, ano de referência 2019. São Paulo, jan. 2021. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

NUNES, Cleucio Santos. **Curso Completo de Direito Processual Tributário**. ed 5. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Pereira. Validade jurídica do Princípio Solve et Repete à luz dos Princípios Constitucionais da Legalidade e Devido Processo Legal. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, São Paulo, v. 150, a. 29, p. 93-110, 2022. Disponível em: <https://rtrib.abdt.org.br/index.php/rtrfp/article/view/496>. Acesso em: 28 mar. 2023.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. ed. 14. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

_____. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. **Leis de processo tributário comentadas**: processo administrativo fiscal, protesto extrajudicial de títulos e execução fiscal. ed. 9. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível n. 5039727-09.2017.4.04.9999/RS. Segunda Turma. Relatora: Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch. Julgamento em 02 mar. 2018. Diário da Justiça Eletrônico, Porto Alegre, 02 mar. 2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/citacao.php?doc=TRF414686616>. Acesso em: 15 out. 2023.

SANTA CATARINA (Estado). Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Remessa Necessária Cível n. 5004488-12.2016.4.04.7207. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal Alexandre Gonçalves Lippel. Julgamento em 07 dez. 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Florianópolis, 07 dez. 2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/citacao.php?doc=TRF423748283>. Acesso em: 15 out. 2023.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades**: interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policêntrismo. Joaçaba, SC: Editora Unoesc, 2021. Disponível em: <https://pergamum.unoesc.edu.br/pergamumweb/vinculos/000114/00011414.pdf>. Acesso em: 17 set. 2023.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. ed. 25. São Paulo: Malheiros, 2005.

STRECK, Lenio Luiz. **Verdade e consenso**. ed. 6 rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017.

QUINTANILHA, Gabriel Sant'Anna; PEREIRA, Felipe Carvalho. **Mandado de Segurança no Direito Tributário**. ed. 3. São Paulo: SaraivaJur, 2022.